

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ВНЕКЛАСНЫХ ЗАНЯТИЙ В РАЗВИТИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИИ У УЧАЩИХСЯ

В. Ержанова

Каракалпакский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7375443>

ARTICLE INFO

Received: 19th November 2022

Accepted: 27th November 2022

Online: 29th November 2022

KEY WORDS

Нравственность, эстетика,
искусство, психология,
национальные ценности,
личность, воспитание
внеучебных занятий,
самопознание, ценностная
ориентация.

ABSTRACT

В данной статье рассмотрены актуальные проблемы в воспитании молодежи, как познание себя, образование феномена познание человека, изучение человека как внешне-эстетическая, духовно-эстетическая, нравственная и социальная ценность.

Возрождение нашей страны, нашего общества, безусловно, находится в зависимости не только от нравственного фактора (воспитания граждан), но и от духовно-эстетического, нравственно-эстетического воспитания и развития личности, особенно нового поколения молодежи. Современное образование (учебно-воспитательный процесс во всех его структурах) – могучий фактор развития и укрепления в сознании молодого поколения – будущих строителей нашего общества, важности и необходимости духовно-эстетического и нравственного развития, поскольку на духовность и нравственность возлагается основная цель и главный результат воспитания во всех звеньях образования, особенно в средних.

Государственная образовательная политика: документы и постановления по образованию и воспитанию, речи, выступления и труды Президента Республики Ш.М.Мирзиёева, посвященные проблемам духовности, нового поколения, в частности, воспитанию нравственности, формированию у обучающихся «эстетически богатого мировоззрения», а связи с этим развитию и обновлению образования и воспитания – на основе принципа гуманизма и идеи национального возрождения, национальных и общечеловеческих ценностей, с опорой на историко-педагогические традиции, духовное наследие народа – непременно в «практическом воспитании», Национальная программа по подготовке кадров как методологический ориентир в воспитании обучающихся –

нравственном, эстетическом – являются главными государственно-образовательными методологическими ориентирами в нравственном и эстетическом, следовательно, в нравственно-эстетическом воспитании подрастающего поколения.

Исходя выше изложенных, анализ философской и педагогико-психологической литературы показал, что в интерпретации понятия “ценность” существуют различные подходы. С философской точки зрения ценность воспринимается в качестве широко распространенного субъективного образа или представления, который оценивается человеком; при социологическом подходе ценность интерпретируется в прочной взаимосвязи с социальными нормами, поведением, составляющими жизнедеятельность человека; психология выражает данное понятие во взаимосвязи с интересами, потребностями личности. В педагогике понятие «ценность» отражает личное отношение к миру, возникающее на основе индивидуального жизненного опыта человека, знаний о мире, направленное на всестороннее гармоничное развитие личности.

В научной литературе можно встретить разнообразные определения таких понятий, как “ценность”, “ценностная ориентация”, “ценностная установка”, “система ценностей”.

Если рассматривать ценность в отрыве от таких форм общественного сознания, как религия, идеология, искусство, тогда его самостоятельный смысл и содержание вызывают сомнение. Ибо удовлетворение каких-либо потребностей человека или общества

отражает не только материальную, но и идеальную взаимосвязь. И сама потребность сможет определить ряд условий и своеобразных особенностей социальной жизни. Следовательно, ценность возникает в результате отношения человека и общества к внешнему миру, органического соответствия их внутренних потребностей с отношениями к действительности. Превращение этого отношения в устойчивую особенность отражается термином “ценностная ориентация”, служащим формированию целей и мотивов деятельности человека.

Термин “ценностная ориентация” личности включен в социологическую науку в 20-е годы XX века У.Томасом и Ф.Знаецким, по их мнению, социальная установка – это процесс индивидуального осознания, определяющий реальную и повседневную деятельность индивида в социальном мире. Другими словами, социальная установка выполняет задачу “ядра”, обеспечивающего управление поведением индивида, группы, общества в целом. До появления социальной установки происходит осознание индивидом потребностей и условий. Влияние социума определяется достижением удовлетворения потребностей на основе получения обществом определенной информации. Таким образом, ценностная ориентация формируется в сознании человека, укрепляется и изменяется.

В труде Т.Парсонса под названием “О структуре социального действия” отдельно показано связь понятий ценность и ценностная ориентация. То

есть, на основе проявление стремления к эталонам в культуре социума возникают функциональные потребности общества.

Ценностная ориентация также в себе отражает жизненный опыт, надежды и желания индивида. Поэтому ценностная ориентация имеет своеобразную психологическую характеристику, отражает все компоненты качества личности и их целостную систему. В свою очередь, ценностная ориентация личности позволяет иметь аксиологическую установку. Несмотря на то, что большинство авторов применяют понятия “ценностная ориентация” и “ценностная установка” в качестве синонимов, одним из первых их различие отдельно показал М. Рокич. По мнению американского ученого, установку можно рассматривать как комплекс веры, убеждений, отражающийся в отношении субъекта к определенному объекту (конкретному или абстрактному, личному или социальному) или ситуации, и формирующийся продолжительное время. Следовательно, если ориентация отражается в органическом соотношении общественных норм, которым должна следовать личность, и потребностей человека, а ценностная установка отражает готовность личности реализовать эту систему отношений в своей практической деятельности.

В процессе внеклассных занятий эффективно решены следующие задачи: установление у учащихся веры по отношению актуальности, необходимости, личной значимости совершенствования личности в нравственно-эстетическом аспекте;

повышение интереса к содержанию учебных занятий; усвоение знаний о человеке, его сущности, нравственно-эстетическом облике, духовном мире, социальной значимости, системе ценностей; раскрытие нравственно-эстетического облика человека на примере идеалов, положительных образов в искусстве (поэзии народов Востока, прикладного искусства Узбекистана и Каракалпакстана и др.); формирование эстетического, гуманистически-нравственного отношения к человеку в процессе общения; формирование личностного ценностно-ориентированного собственного “Я” на “занятиях” по самоосознанию, совершенствованию учащихся в нравственно-эстетическом аспекте; рассмотрение структуры, сущности, критериев современной личности, создание модели современной идеальной личности; раскрытие служащих формированию личности учащихся условий организации интеллектуально-творческой деятельности, самостоятельного образования, процесса самовоспитания; достижение эффективности интеллектуально-творческой деятельности, повышения нравственно-эстетического потенциала, связанных с процессом личной социализации учащихся подросткового возраста.

В организации внеклассных занятий на тему «Моя ценность» соблюдены следующие принципы: учет своеобразных особенностей внеклассных занятий, системность, конструктивность, комплексность, последовательность, поэтапная реализация, непрерывность,

интеграция учебно-познавательной и практической деятельности, личностно-ориентированность, по отношению к культурологии.

Ценностная ориентация отражает в себе жизненный опыт, надежды и желания индивида, имеет своеобразную психологическую характеристику, а также отражает все компоненты качеств личности и их целостную систему. В свою очередь ценностная ориентация личности позволяет иметь аксиологическую установку. В развитии ценностной ориентации необходимо учитывать следующие компоненты:

целенаправленность, мотивационно-деятельностный, эмоционально-волевой, рефлексивно-оценочный.

Опыт использования рекомендаций в практике внеучебных занятий по нравственно-эстетическому воспитанию старших подростков с направленностью на формирование ценностной ориентации личности, подтверждает их педагогическую целесообразность: достигаются прогнозируемые критерии этого воспитания и адекватной личностной ориентации старших подростков.

References:

1. Мирзиёв Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курамиз. – Т.: “Узбекистон”, 2017 й. – 491 б.
2. Аннамуратова С.К. Художественно-эстетическое воспитание школьников Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1991.
3. Абдимуратов П.С. Каракалпакские народные традиции в нравственном воспитании школьников. Нукус. «Каракалпакстан» -2013.
4. Асаматдинова Ж., Абдимуратова Н. «Нравственно- эстетическое воспитание учащихся на внеучебных занятиях - «Познай человека, себя –стань личностью!» Учебное пособие. Нукус. «Qaraqalpaqstan»-2014 г. с.110
4. Юзликаев Ф.Р. Личностно-ориентированное развивающее обучение / В монографии «Педагогические основы личностно-ориентированного обучения и воспитания в средней общеобразовательной школе. – Тошкент: Фан, 2007. – С. 12-24.
5. Ходжаев Б. Педагогик аксиология. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2012. – Б.17.